

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 847 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	
Raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yer resurslarini boshqarish.....	815
Aslonov Azizbek Faxritdin o'g'li	
Региональный туризм в самарканде, анализ проведенных экскурсий и его перспективы развития.....	824
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Абдуллаходжаев. А., Шодиева Ш., Абдуллаходжаева А.Ш.	
Ways of developing branding process in higher educational institutions.....	832
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotida elektron tijoratning tutgan o'rni.....	838
Sodiqov Abdulhafiz	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTIDA ELEKTRON TIJORATNING TUTGAN O'RNI

Sodiqov Abdulhafiz

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi
ORCID: 0009-0005-9382-6913

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda elektron tijoratning raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda elektron tijorat sektori jadallik bilan kengayib, 2024-yilda 5 trillion so'mdan oshdi va bu umumiy chakana savdoning 4 foizdan ortig'ini tashkil etadi. Prezident tomonidan tashabbuslar, jumladan, "Raqamli O'zbekiston 2030" istiqbollari va qayta ko'rib chiqilgan qonun hujjatlari izchil taraqqiyot uchun qulay muhit yaratdi. Buning tasirida mamlakat iqtisodiyotida elektron tijorat raqamli transformatsiya uchun muhim katalizatorga aylandi, bu texnologiya taraqqiyoti va internetdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bu bozorga kirishni kengaytirdi, innovatsiyalarni rag'batlantirdi va moliyaviy inkluzivlikni rag'batlantirdi. Ushbu islohotlarga qaramay, infratuzilmaviy cheklovlar va strategik rejalashtirish zarurati kabi muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarni o'rganish natijalarshuni ko'rsatdiki elektron tijoratning iqtisodiy samaradorlikni oshirish, inkluzivlikni rag'batlantirish va raqamli transformatsiyaga ko'maklashishdagi muhim rolini ta'kidlab, o'sishni saqlab qolish va ijtimoiy hayotni yaxshilash uchun mavjud to'siqlarni yengish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, elektron tijorat, savdo, Raqamli O'zbekiston.

Abstract: The effect of e-commerce on Uzbekistan's digital economy development is investigated in this paper. With more than 4% of all retail trade accounted for, the nation's e-commerce industry has been fast growing and approaching 5 trillion soums by 2024. Revised laws and presidential projects including the "Digital Uzbekistan 2030" plan have established an atmosphere suitable for sustainable development. Consequently, e-commerce has grown to be a major driver of digital transformation in the national economy since it promotes technical development and increases internet availability. This has fostered financial inclusiveness, inspired invention, and helped markets grow. Notwithstanding these changes, the industry still has to deal with issues including infrastructure restrictions and the need of strategic planning. Emphasizing the need of overcoming current obstacles to sustain development and enhance social well-being, the results underline the vital part of e-commerce in boosting economic efficiency, fostering inclusiveness, and supporting digital transformation.

Key words: artificial intelligence, e-commerce, trade, Digital Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние электронной коммерции на развитие цифровой экономики в Узбекистане. Сектор электронной коммерции в стране стремительно расширяется и в 2024 году превысил 5 трлн сумов, что составляет более 4% от общего объема розничной торговли. Президентские инициативы, включая стратегию «Цифровой Узбекистан – 2030» и пересмотренные законодательные акты, создали благоприятную среду для устойчивого развития. В результате электронная коммерция стала важным катализатором цифровой трансформации в экономике страны, способствуя технологическому прогрессу и расширению возможностей использования интернета. Это способствовало росту рыночного доступа, стимулировало инновации и финансовую инклюзивность. Несмотря на реформы, сектор сталкивается с инфраструктурными ограничениями и необходимостью стратегического планирования. Анализ данных показывает, что для сохранения роста и улучшения социальной жизни необходимо преодолеть существующие барьеры, учитывая ключевую роль электронной коммерции в повышении экономической эффективности, продвижении инклюзивности и содействии цифровой трансформации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, электронная коммерция, торговля, Цифровой Узбекистан.

KIRISH

Raqamli asrda elektron tijorat butun dunyo bo'ylab iqtisodiyotning o'zgarishi va rivojlanishiga yordam beradigan muhim harakatlantiruvchi kuchga aylandi. Raqamli infratuzilma rivojlangan va iste'mol bozorlari shakllangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda elektron tijorat muhim o'rin tutadi. U an'anaviy biznes modellarini inqilob qilib, yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratdi va iste'molchilarning sotib olish qobiliyatlarini keskin oshirdi. Uzluksiz va samarali onlayn operatsiyalarni amalga oshirish orqali elektron tijorat nafaqat biznes uchun bozorni kengaytirdi, balki iste'molchilar uchun ko'plab qulayliklarni ham yaratdi.

Internetning keng taraqqiy etishi onlayn tranzaksiyalar uchun dasturiy platformalarni taqdim etgan bo'lsa, elektron tijorat uchun turli xil iste'molchilar auditoriyasi bo'yicha mavjud bo'lgan global bozorlarni yaratib, geografik chegaralarni kesib o'tishga imkon berdi. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, asosiy faoliyati Internet bilan bog'liq bo'lgan elektron tijorat oxirgi yillarda keskin o'sib borish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Misol uchun, chakana elektron tijorat savdosi 2019-yildagi 3,53 trillion AQSH dollardan 2023-yilda 5,8 trillion AQSH dollargacha o'sdi, bu yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 14,7 foizni tashkil etadi (Statista, 2023)¹. Ushbu eksponensial o'sishni bir qancha omillar, jumladan, internetning keng kirib borishi, mobil texnologiyalardagi yutuqlar va onlayn xarid qilish qulayligi bilan izohlash mumkin. Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi elektron tijoratga o'tishni tezlashtirdi, chunki iste'molchilar xarid qilish ehtiyojlarini qondirish uchun tobora ko'proq onlayn platformalarga tayanmoqdalar. Elektron tijorat strategiyasini qabul qilgan kompaniyalar iste'molchilarning o'zgaruvchan xatti-harakatlari va bozor dinamikasiga yaxshiroq moslashadi. Shunday qilib, Internetning elektron tijoratdagi tutgan o'rnini ko'p qirrali bo'lib, u innovatsiyalarni rag'batlantiradi, bozor chegaralarini kengaytiradi va iste'molchilarning umumiy xohishlarini amalga oshiradi.

So'nggi bir necha yil ichida elektron tijorat dunyoning turli mintaqalarida tovar va xizmatlar almashinuvining qulayligi va osonligi tufayli ommabop bo'lib bormoqda. Dunyo bo'ylab taxminan 8 milliard kishidan 2,14 milliard elektron tijorat orqali savdo qilmoqda². Bozorning boshqa segmentlarida bo'lgani kabi, chakana savdo sektori ham doimiy raqamlashtirish va ilg'or texnologiyalarning paydo bo'lishi tufayli sezilarli inqilobni boshdan kechirmoqda. Global elektron tijorat marketingi kompaniyalar strategiyasining muhim elementiga aylanib, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda.

Kompaniyalarda raqamli texnologiyalari konsepsiyalarining joriy etilish odamlar va kompaniyalar o'rtasidagi munosabatlarda, shuningdek kompaniyalarning rivojlanishida jiddiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Kompaniyalarda sun'iy intellekt (AI-Artificial Intelligence) va katta ma'lumotlar standartlari (Big Data) kabi texnologiyalarning rivojlanishi va joriy etilishi ommaviy xususiyashtirish, iste'molchilar sonini ko'paytirish, shuningdek, samaradorlikni oshirish va umuman savdo ishlab chiqarishni taklif etmoqda.

Global elektron tijorat bozori yuqori tezlikdagi tarmoqni kengligi va mobil o'tkazuvchanlik, Internet xizmatlarining rivojlanishi, bozorlarning barqarorligi, mahsulotlarni xarid qilish shuningdek, mahalliyashtirish hamda Internet xizmatlari narxining pasayishi kabi turli xil omillar tufayli juda tez rivojlanmoqda (1-jadval).

Uzluksiz va arzon internet xizmatlarining jadal rivojlanishi iste'molchilarni onlayn xarid qilishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu tendensiya elektron tijorat bozorining umumiy o'sishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda iste'molchilar tobora ko'proq onlayn platformalarni afzal ko'rmoqdalar, chunki ular mahsulotlarning keng tanlovini taklif etib, yuqori darajadagi qulaylik va uzluksiz xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.Molla va P.Licker[1] Ganadagi kichik va o'rta korxonalar o'rtasida elektron tijoratni qabul qilishga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida elektr energiyasidan foydalanishni aniqladilar. Ularning xulosalari shuni ko'rsatdiki, ishonchsiz energetika infratuzilmasi, hatto internetdan foydalanish va keng polosali ulanish yaxshilangan bo'lsa ham, elektron tijoratning kengayishiga sezilarli darajada to'sqinlik qilgan. Ular korxonalarining raqamli platformalarga o'tishlari va elektron tijorat imkoniyatlaridan to'liq foydalanishlari uchun energiya inqirozlarini hal qilish muhim ekanligini ta'kidladilar.

N.Kshetri[2] to'siqlarni iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va kognitiv qayta aloqa tizimlariga bo'lish orqali rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijoratni har tomonlama tahlil qildi. Tadqiqot shuningdek, resurslar cheklangan kontekstlarda samarali strategiyalarni ko'rsatish uchun Nepalda joylashgan onlayn-provayderning amaliy ishini o'z ichiga olgan muvaffaqiyatli elektron biznes modellarini ta'kidladi. Elektron tijoratni qabul qilishning mexanizmlari va kontekst omillarini tushuntirib, maqola rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijorat qanday va nima uchun rivojlanishini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

1 Manba: Statista. (2023). Global e-commerce market size.

2 Manba: <https://www.tidio.com/blog/online-shopping-statistics/>

R.Dholakia va N.Kshetri[3] bozorga kirish va operatsion samaradorlikni oshirish uchun KO'kning Internetdan foydalanishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganib chiqdi. Ularning tadqiqoti ilgari texnologiyalardan foydalanish va qabul qilingan raqobat bosimi kabi o'zgaruvchilarni Internetni qabul qilish va sotish maqsadlarida muntazamlashtirishning asosiy omillari sifatida aniqladi. Topilmalar ba'zi bashorat qiluvchi omillarning ahamiyati kamayib borayotganini ta'kidlaydi, chunki Internetga jalb qilish chuqurlashadi va KO'kning onlayn platformalar bilan aloqasini oshirish strategiyalari uchun tushunchalar beradi.

A.Molla va R.Heeks[4] rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijoratga oid 181 ta maqolani keng qamrovli tahlil qilib, mavjud tadqiqotlar tasnifini taqdim etdi. Ularning tahlili asosiy kamchiliklar va kelajakdagi ustuvorliklarni aniqlash bilan birga elektron tijorat tadqiqotlarining hozirgi holatining yo'l xaritasini taklif qiladi. Ushbu ish rivojlanayotgan mamlakatlarda elektron tijoratni rivojlantirishga intilayotgan akademiklar va amaliyotchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

S.Tan va boshqalar.[5] Malayziyadagi kichik va o'rta korxonalarining demografik xususiyatlarini va ularning Internetga asoslangan AKTni o'zlashtirish bilan aloqasini o'rganib, imtiyozlar, to'siqlar va qabul qilish niyatlariga e'tibor qaratdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kichik va o'rta korxonalar o'zlarining ko'p yillik faoliyatlari yoki internet tajribasidan qat'i nazar, internetga asoslangan AKTni o'zlashtirishga moyildirlar, xizmat ko'rsatishga asoslangan KO'Blar esa ishlab chiqarishga qaraganda kuchliroq qabul qilish niyatlarini ko'rsatmoqda. Ushbu topilmalar KO'B korxonalarini o'rtasida AKTni o'zlashtirishni rag'batlantirish uchun amaliy tushunchalar beradi va uning biznes muvaffaqiyatini oshirish imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

S.Kurnia[6] elektron tijoratning operatsion va strategik afzalliklarini ta'kidlab, uning iqtisodiy va raqamli tafovutlarni bartaraf etish potensialiga qaramay, rivojlanayotgan mamlakatlarda sekin qabul qilinishini ta'kidlaydi. Tadqiqot Xitoyning oziq-ovqat sanoatida elektron tijoratga tayyorligi, texnologik, tashkiliy va ekologik omillarni baholashga qaratilgan. Unda ta'kidlanishicha, Xitoyning noyob madaniy, iqtisodiy va siyosiy landshafti elektron tijoratni o'zlashtirishni rag'batlantirish uchun moslashtirilgan strategiyalarni talab qiladigan o'ziga xos muammolarni keltirib chiqaradi.

Неля Волкова[8] raqamli iqtisodiyot tendensiyalarini, jumladan, elektron biznes va elektron tijoratni taqqoslash, umumlashtirish va klaster tahlili kabi turli iqtisodiy tahlil usullaridan foydalangan holda tahlil qilishga qaratilgan. U Elga a'zo davlatlarni raqamli yagona bozor tashabbusi kontekstida ularning raqamlashtirish darajasi va aholi jon boshiga YalMga qarab bir xil guruhlarini aniqlash uchun o'rganadi. Natijalar siyosiy jihatdan birlashgan hududlarda iqtisodiy barqarorlik, samaradorlik va rivojlanishni oshirishda raqamlashtirish muhimligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli iqtisodiy o'sishini rag'batlantirishda elektron tijoratning rolini baholash uchun tavsifiy tahlil usulidan foydalandik. Asosiy ma'lumotlar tahlili uchun davlat tomonidan chiqarilgan hisobotlari, statistika agentligi va akademik adabiyotlardan olingan ikkilamchi ma'lumotlaridan foydalandik. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 21-iyunda "Elektron tijorat to'g'risidagi" O'RQ-792-son³ Qonun va "Raqamli O'zbekiston 2030" strategiyasi kabi asosiy qonunchilik asosidagi tashabbuslar bozorni kengaytirish, raqamli transformatsiya va me'yoriy-huquqiy bazaga ta'sirini baholash uchun o'rganildi. 2016 – 2024-yillardagi iqtisodiy hissalar va tendensiyalarni o'lchash uchun elektron tijoratning o'sishi, bozor hajmi va uning umumiy chakana savdodagi ulushi haqidagi statistik ma'lumotlardan foydalaniladi.

Tadqiqot shuningdek, O'zbekistonning elektron tijorat sektori duch kelayotgan muammolar, jumladan, infratuzilma cheklovlari, logistika samarasizligi va raqamli savodxonlikdagi kamchiliklaridunyo savdosidagi elektron tijorat chakana bozorining ulushi, dunyodagi eng katta elektron tijorat savdosiga ega mamlakatlar ham ko'rib chiqadi. Ushbu omillarni tahlil qilib, metodologiya raqamli iqtisodiyotning asosiy o'zagi sifatida elektron tijorat salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun ham yutuqlarni, ham strategik e'tiborni talab qiladigan sohalarni aniqlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuningdek, iste'molchilar uchun vaqtni tejash va tovarlarni bir joydan turib osongina sotib olish imkoniyati onlayn savdoning jozibadorligini oshiradi. Bu jarayonda nafaqat mahsulotlar va xizmatlarning sifati yaxshilanmoqda, balki iste'molchilarning tovar va mahsulotlar haqidagi ma'lumotga asoslangan tanlov qilish imkoniyati ham ortmoqda. Natijada, zamonaviy elektron tijorat platformalari nafaqat xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish, balki ularning savdo tajribasini sezilarli darajada boyitish uchun mukammal vosita sifatida shakllanmoqda.

3 <https://lex.uz/docs/-6213382>

Bu esa, o'z navbatida, elektron tijoratning qamrovini kengaytirib, yangi mijozlarni jalb qilish va doimiy mijozlarning sadoqatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sababli, sifatli internet xizmatlari va rivojlangan elektron savdo infratuzilmasi, ushbu sohaning yanada rivojlanishiga asosiy omillar sifatida qaralmoqda (1-jadval)

1-jadval. Davlatlar kesimida Internet foydalanuvchilari soni (yuqori 10 talikdagi)⁴.

O'рни	Davlat	Internetdan foydalanuvchilar soni	Aholi soni	Aholi soniga nisbatan foizda
1	China	1.05 mlrd	1.412 mlrd	74.36%
2	India	692 mln	1.408 mlrd	49.15%
3	US	311.3 mln	331.9 mln	93.79%
4	Indonesia	212.9 mln	273.8 mln	77.76%
5	Brazil	181.8 mln	214.3 mln	84.83%
6	Russia	127.6 mln	143.4 mln	88.98%
7	Nigeria	122.5 mln	213.4 mln	57.41%
8	Japan	102.5 mln	125.7 mln	81.54%
9	Mexico	100.6 mln	126.7 mln	79.4%
10	Pakistan	87.35 mln	231.4 mln	37.75%

Keltirilgan jadvalni tahlili shuni ko'rsatadiki, Xitoyning ko'p sonli aholisini hisobga olgan holda, taxminan 1,05 milliard bilan dunyo bo'ylab Internet foydalanuvchilari soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Xitoyda deyarli har 4 kishidan 3 nafari (74,36%) internetdan foydalanadi.

Hindistonda 692 million kishi, aholisidan yarmidan ozrog'i (49,15%) internetdan foydalanadi va dunyoda Internet foydalanuvchilar soni bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. AQShda Internet foydalanuvchilar soni jami aholining 93,79% tashkil qiladi va Internet foydalanuvchilari soni bo'yicha kuchli uchtalikni yakunlaydi.

Dunyodagi Internet foydalanuvchilarining aniq sonini aniqlash qiyin. Biroq, turli xil ishonchli manbalar bu raqamni 4,8 dan 5,47 milliardgacha deb hisoblashadi. 1.4-jadvalga ko'ra, 2024-yilda may holatida dunyo aholisining 59,9% dan 68,3% gacha internetdan foydalanmoqda (2-jadval).

2-jadval.

Manbalar	Internetdan foydalanuvchilar soni	Aholi soniga nisbatan foizda
Internet World Stats	5.47 mlrd	68.3%
ITU	5.31 mlrd	66.3%
CIA World Factbook	5.05 mlrd	63%
World Bank	4.8 mlrd	59.9%
Jami	5.16%	64.38%

Bir nechta manbalarga ko'ra Internet foydalanuvchilari soni

Statistika agentligi ma'lumotlarini tahlilini ko'radigan bo'lsak, 2022-yil yakuni bo'yicha O'zbekistonda respublikasida internetdan foydalanuvchilar soni 26.74 million kishidan iborat bo'lib, bu ko'rsatkich jami aholining 76.6 foizini tashkil etadi⁵(5-jadval). Jadvalga e'tibor bersak, 2016-yilda internetdan foydalanuvchilar soni 9626,8 ming kishi bo'lgan bo'lsa 2022-yilda bu ko'rsatkich 26723,6 ming kishini tashkil etgan va eng ko'p foydalanuvchilar Toshkent shahriga to'g'ri kelgan. Bundan kelib chiqadiki, aholini 23.4 foizi internetdan foydalanishmaydi. Eng kam Internet foydalanuvchilari Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga to'g'ri kelgan. Bu esa mazkur hududlarda aholi soni kamligi bilan ham ifodalanadi.

Shuningdek, uyali tarmoqlar orqali mobil internetning o'rtacha tezligi: 29,50 Mbit/s. Umumiy ruxsat etilgan internetning o'rtacha tezligi: 64,52 Mbit/s. O'zbekistonda mobil internetning o'rtacha tezligi 2023-yil boshiga kelib 0,88 Mbit/s (+6,4 foiz)ga oshgan. Shu bilan birga, xuddi shu davrda O'zbekistonda internetga ulanish tezligi 8,94 Mbit/s (+24,7 foiz)ga oshgan (3-jadval).

4 Manba: <https://explodingtopics.com/blog/countries-internet-users>

5 <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/raqamli-iqtisodiyot>

6 <https://datareportal.com/reports/digital-2023-uzbekistan>

3-jadval. Internet tarmog'iga ulangan abonentlar soni, jami (hududlar kesimida, ming kishi).

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	9626,8	11168	13321,7	16386,2	19981	22987,2	26723,6
Qoraqalpog'iston Respublikasi	526,4	606,8	767,9	922,3	1071,9	1234,2	1346,6
Andijon viloyati	731,1	842	991,3	1236,5	1484,2	1790,6	2019,8
Buxoro viloyati	482,6	547,3	694	855,2	1011,2	1204,5	1383
Jizzax viloyati	304,4	371,3	468,2	569,1	667,2	794,1	895,9
Qashqadaryo viloyati	578,5	702,5	877,8	1162,4	1440,9	1696,2	1905,5
Navoiy viloyati	312,7	350,4	442,5	553,8	647,1	761,8	876,4
Namangan viloyati	621,4	749,8	961,5	1198,3	1379,5	1637	1863,9
Samarqand viloyati	865	1018,7	1225,7	1505,9	1795,4	2132,5	2407,4
Surxondaryo viloyati	433,5	551,5	721,4	958,6	1151,5	1323,5	1538,2
Sirdaryo viloyati	229,8	284,6	349,1	441,4	505,7	595,4	673
Toshkent viloyati	353,1	352,3	506,7	1007,7	1255,2	1483,8	1688,8
Farg'ona viloyati	881,4	1048	1245,5	1552,3	1937,4	2872,3	3411,7
Xorazm viloyati	448,5	573,3	710,2	872,1	1012,9	1185,9	1328,4
Toshkent shahri	2858,3	3169,7	3359,9	3550,6	4620,9	4275,4	5385

Internet, savdo-sotiqni tubdan o'zgartirib, kompaniyalar va iste'molchilarga ilgari imkonsiz bo'lib tuyulgan yo'llar bilan o'zaro aloqada bo'lishga imkon berdi. Elektron tijorat deganda tovarlar va xizmatlarni Internet orqali sotib olish va sotish tushuniladi va u raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismiga aylandi. Internetning elektron tijoratdagi o'rni xilma-xil bo'lib, bozorni kengaytirish va mijozlarga qulaylikdan tortib tezkor samaradorlik va ma'lumotlar tahliligacha bo'lgan hamma jarayonlarni qamrab oladi[1]⁷.

Internetning elektron tijoratga eng muhim ta'siridan biri bu global auditoriyaga erishish imkoniyatidir. Kompaniyalar endi geografik chegaralar bilan cheklanmaydi, bu ularga o'z bozorlarini virtual kengaytirishga imkon beradi. Kichik va o'rta kompaniyalar global bozorga kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yirik korporatsiyalar bilan raqobatlasha oladi. Ushbu global ishtirokni Amazon, eBay va Alibaba kabi onlayn platformalar osonlashtirmoqda, ular bozorni dunyoning turli burchaklaridan kelgan xaridorlar va sotuvchilar uchun taqdim etmoqda⁸[2].

Elektron tijorat kompaniyalarga operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Onlayn do'konni yuritish odatda ana'anaviy do'konni yuritishdan ko'ra arzonroq bo'ladi, chunki bu ijara, kommunal xizmatlar va do'kon xodimlarining xarajatlarini talab qilmaydi. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari va dasturiy ta'minotlar kompaniyalarga inventarizatsiyani boshqarish, buyurtmalarni qayta ishlash va mijozlarga xizmat ko'rsatish kabi jarayonlarni optimallashtirishga imkon beradi, bu esa umumiy samaradorlikni oshiradi. Masalan, kompaniyalar mijozlarning so'rovlarini ko'rib chiqish uchun sun'iy intellektga asoslangan chatbotlardan foydalanishlari mumkin. Natijada mijozlarni savollariga javob beruvchi katta jamoalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Bundan tashqari Internet kompaniyalarga iste'molchilarning xatti-harakatlari, nimani afzal ko'rishliklari va sotib olingan tovarlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu ma'lumotlar ma'lum demografik guruhlariga qaratilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqish, mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni va ularning sodiqligini yaxshilash uchun tahlil qilinishi mumkin. Shuningdek, elektron tijoratni amalga oshiradigan veb-saytlar oldingi xaridlar yoki ko'rishlar tarixi asosida mahsulot tavsiyalarini ham taklif qiladi.

Hozirgi kunda xavfsiz onlayn to'lov tizimlarining ham rivojlanishi elektron tijoratning o'sishida asosiy omil bo'lmoqda. Shifrlash va xavfsiz ma'lumotlarni uzatish protokollari (SSL) kabi texnologiyalar tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlaydi va iste'molchilar ma'lumotlarini himoya qiladi. Kredit kartalar, raqamli hamyonlar (masalan, PayPal, Apple Pay) va kriptovalyutalar kabi turli xil to'lov usullari mijozlar uchun moslashuvchanlik

7 Smith, K. T. (2021). "The Role of the Internet in E-commerce: A Global Perspective." *Journal of Business & Industrial Marketing*, 36(5), 1132-1145.

8 Chen, L., & Lee, J. (2020). "E-commerce Development in China: An Analysis of Trends and Challenges." *International Journal of Electronic Commerce*, 24(4), 485-503.

va qulaylikni ta'minlamoqda. To'lov usullaridagi ushbu xavfsizlik va xilma-xilligi iste'molchilarning ishonchini oshirmoqda va ko'proq onlayn sotib olishlariga imkoniyat yaratmoqda^[3].

Rivojlanishning hozirgi bosqichida O'zbekiston elektron tijorat sohasida rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Shuni inobatga olgan holda dunyo elektron tijorat faoliyatining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish va uning tarkibiy elementlarini aniqlash kelgusidagi rivojlanish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, tadqiqotimizda elektron tijorat bozorining mahalliy va xorijiy tajribasini tahlil qilamiz. 1-rasmda dunyo savdosidagi elektron tijorat chakana bozorining ulushi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Dunyo savdosidagi elektron tijorat chakana bozorining ulushi¹⁰.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 2021-yilda barcha elektron tijorat chakana savdosi dunyo savdosining 18,8 foizga teng bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilga 20,1 foizga erishdi. Bu ko'rsatkichni 2027-yilga kelib 22,6 foizga teng bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, 2021-yilda elektron tijorat chakana savdosi 4,9 trillion AQSH dollaridan atrofida bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda kelib 6,3 trillion AQSH dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2027-yilga kelib 7,9 trillion AQSH dollaridan oshishi kutilmoqda.

Dunyodagi eng katta elektron tijorat savdosiga ega mamlakatlar orasida Xitoy 2023-yil holatiga dunyodagi elektron tijorat bozorida katta farq bilan birinchi o'rinni egallab, har yili elektron tijorat savdosida 3 trillion AQSH dollardan ko'proq daromad keltiradi, bu butun dunyo bo'ylab onlayn sotuvlarning yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Xitoyda dunyodagi eng yirik elektron tijorat sohasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar faoliyat yuritib, elektron tijorat sohasidagi asosiy ulushini Alibaba korporatsiyasi va unga tegishli kompaniyalar (Taobao, Alibaba.com va Tmall) hamda ko'p milliard AQSH dollarlik daromadga ega bo'lgan boshqa brendlar (JD.com va VIP.com) ta'minlab beradi. Xitoy shuningdek, yillik o'sish sur'ati 9,9 foizga teng bo'lgan eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozorlaridan biri bo'lib qolmoqda¹¹(1.4-rasm). Shu bilan birga Xitoy elektron tijoratining umumiy chakana savdosidagi ulushi 52,1 foizni tashkil etdi.

Onlayn savdo dunyosida uzoq vaqtdan beri hukmronlik qilgandan so'ng, AQSh hozirda ikkinchi yirik elektron tijorat bozori hisoblanadi. Amazon va eBay elektron tijorat gigant korporatsiyalari boshchiligidagi AQShda barcha sohalarida elektron tijoratning o'sishini kuzatilmoqda va aksariyat hollarda elektron tijorat tendensiyalari uchun yangi innovatsiyalarni yaratmoqda. AQShda elektron tijorat savdosi 1,16 trillion AQSh dollardan ko'proq daromad keltirdi va elektron tijoratining umumiy chakana savdosidagi ulushi 20,1 foizni tashkil etdi.

Kuchli o'ntalikni keyingi o'rinlarda Buyuk Britaniya-195,9, Yaponiya-193,2, Janubiy Korea-147,4, Hindiston-118,9, Germaniya-97,3, Indoneziya-97,1, Kanada -82,8 hamda Fransiya elektron tijorat savdosi 79,3 mlrd AQSh dollari bilan yakunlagan (2-rasm)

9 Kumar, V., & Srinivasan, R. (2017). "E-commerce Security and Privacy: New Challenges and Perspectives". Journal of Information Security, 15(3), 45-60.

10 Manba: <https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion>

11 <https://www.business.com/articles/10-of-the-largest-ecommerce-markets-in-the-world-b/>

2-rasm. Dunyodagi eng katta elektron tijorat savdosiga ega mamlakatlar.

O'zbekistondagi elektron tijorat daromadlari 2021-yilda 1.39 milliard dollarni tashkil etdi va mamlakatdagi raqamli daromadlarning 90,2 foizini tashkil etdi. Raqamli media, elektron xizmatlar va elektron sog'liqni saqlash qolgan 9,8% ni tashkil etdi. O'zbekistonda raqamli xarajatlar darajasi past bo'lib, 2021-yilda iste'mol xarajatlarning 3,91 foizini tashkil etgan, Osiyodagi o'rtacha ko'rsatkich 7,34 foizni tashkil etadi. Elektron tijorat daromadlari 2025-yilga kelib o'rtacha yillik 18,7% o'sishi kutilmoqda. Odamlar asosan elektronika (31%) va moda mahsulotlarini (28,6%), undan keyin mebel (17,2%), go'zallik, sog'liq va parvarish mahsulotlari (7,1%), o'yinchoqlar, sevimli mashg'ulotlar va uy-ro'zg'or buyumlari (6,5%)¹² onlayn xarid qilishgan.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham elektron tijorat sohasida sezilarli o'sish va rivojlanishni tendensiyasi ketmoqda. Hukumat 2023 – 2027-yillarda mahalliy kompaniyalar uchun malaka oshirish va bozorlarga kirish orqali raqamli biznes uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan keng qamrovli "O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish strategiyasi" ishlab chiqdi. Yevropa Ittifoqi ko'magida ishlab chiqilgan ushbu strategiya raqamli transformatsiyaga va biznes jarayonlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bozorga minimal moliyaviy to'siqlar bilan kirishni osonlashtiradi.¹³

Uzum market, O'zbekiston elektron tijorat bozorida asosiy o'rin tutib, bir milliard dollarga baholangan mamlakatdagi birinchi kompaniya bo'ldi. 2022-yilda tashkil etilgan Uzum market tez sur'atlar bilan kengayib, elektron tijoratni FinTech va bank xizmatlari bilan birlashtirdi. Kompaniya elektron tijorat sohasida tovar ayirboshlashni sezilarli darajada oshirishni va 2024-yilga kelib O'zbekistonda onlayn savdo uchun eng yirik logistika majmuasini rivojlantirishni rejalashtirmoqda.

O'zbekistonda elektron tijorat bozori Markaziy Osiyoda eng tez rivojlanayotgan bozor bo'lib, kelgusi besh yil ichida yetti baravar o'sishi prognoz qilinmoqda. Ushbu o'sish internetning yuqori darajada kirib borishi, yosh aholi va rivojlanayotgan raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq. Ushbu o'sishdan foyda ko'radigan asosiy tarmoqlarga elektronika, moda, mebel, go'zallik va uy-ro'zg'or buyumlari kiradi¹⁴.

O'zbekistonda elektron tijoratning jadal rivojlanishini bir necha omillar bilan izohlash mumkin:

1. Internetga kirishning yuqori darajasi: internet foydalanuvchilari soni doimiy ravishda o'sib bormoqda, bu esa onlayn chakana sotuvchilar uchun katta bozorni ta'minlaydi.

2. Yosh demografik tuzilma: yosh aholi texnologiyani yaxshi biladi va onlayn xarid qilishga moyil.

¹² <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uzbekistan-ecommerce>

¹³ <https://ict.xabar.uz/uz/startap/elektron-tijoratni-rivojlantirish-strategiyasi>

¹⁴ <https://www.worldbank.org/en/events/2023/03/27/streamlining-ecommerce-in-uzbekistan>

3. Raqamli to'lov xizmatlari: raqamli to'lov yechimlari onlayn operatsiyalarni yanada qulayroq va xavfsizroq qilmoqda.

Umuman olganda, O'zbekistonning elektron tijorat sektori strategik tashabbuslar va Uzum market kabi bozorning asosiy ishtirokchilarining jadal rivojlanishi bilan qo'llab-quvvatlanadigan katta o'sishga tayyor.

O'zbekiston 2024-yilga kelib 292,8 million AQSh dollari miqdoridagi daromad prognoziga ega bo'lgan kichikroq elektron tijorat bozorlaridan biridir. Daromad o'rtacha yillik o'sish sur'atini (CAGR 2024-2028) 3,8% ko'rsatishi kutilmoqda, bu esa 2028-yilga kelib bozorning prognoz qilingan hajmi 339,9 million AQSh dollarini tashkil etadi¹⁵.

statistica.com portali ma'lumotlari tahlillari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston elektron tijoratidan tushgan daromadlarning eng katta qismini 467.50 million AQSh dollari bilan Maishiy texnika va elektronika tovarlari tashkil etdi. Keyingi o'rinlarni modaga oid tovarlar (320.30 million AQSh dollar), go'zallik va parvarish mahsulotlari (230.50 million AQSh dollari) va oziq-ovqat mahsulotlari (178.60 million AQSh dollari) egallagan. Oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari ham barqaror o'sishni ko'rsatmoqda, bu esa oziq-ovqat mahsulotlari va iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojning doimiyliigi bilan bog'liq. Sog'liq va go'zallik hamda uy jihozlari tovar va mahsulotlari ham iste'molchilarning shaxsiy parvarish shuningdek, uy jihozlariga bo'lgan talabini aks ettiruvchi sezilarli o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda.

Boshqa mahsulotlar kategoriyasi keng turdagi mahsulotlarni o'z ichiga oladi va ushbu kategoriyada ham sezilarli o'sish prognoz qilinmoqda, bu esa iste'molchilarning onlayn xaridlarga qiziqishini yanada kuchaytiradi.

Strategik islohotlar agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Chakana savdo hajmi 2022-yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonda 24,5 mlrd dollarni, Rossiyada 631 mlrd dollarni, Qozog'istonda 36,4 mlrd dollarni, Ozarbayjonda 31 mlrd dollarni, Belarusda 26 mlrd dollarni tashkil etgan. Aholi jon boshiga chakana savdo 2022-yilda O'zbekistonda o'rtacha 687 dollarni tashkil etib, bu ko'rsatkich bo'yicha MDH davlatlari orasida quyi o'rinlarda qolmoqda. Mazkur ko'rsatkich Rossiyada 4300 dollarni, Qozog'istonda 1870 dollarni, Ozarbayjonda 3000 dollarni, Belarusda 2815 dollarni tashkil etgan¹⁶.

O'zbekiston elektron savdo bozori kelgusi yillarda katta o'sish va imkoniyatlarni taqdim etadi, bu esa mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotiga va raqamli savdo infratuzilmasining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Xulosa o'rnida elektron tijorat global iqtisodiyotning muhim qismiga aylangan bo'lib, internet infratuzilmasining rivojlanishi, texnologik innovatsiyalar va iste'molchilarning o'zgaruvchan xatti-harakatlari uning jadal o'sishini ta'minlamoqda. Pandemiya davrida onlayn platformalarning tez rivojlanishi an'anaviy savdo jarayonlarining muqobili sifatida yuzaga chiqdi. Zamonaviy texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili, kompaniyalarga jarayonlarni optimallashtirish va mijoz ehtiyojlarini chuqurroq tushunishda katta yordam bermoqda.

O'zbekiston elektron tijorat bozori global tendensiyalarga mos ravishda rivojlanmoqda. Yosh va texnologiyani yaxshi biladigan aholi, internet xizmatlarining kengayishi va davlatning raqamli rivojlanish strategiyalari ushbu sohaning kelajagi uchun qulay sharoit yaratmoqda. Mahalliy kompaniyalar, xususan, Uzum Market kabi platformalar, bu bozorni tez rivojlantirishda muhim o'rin tutmoqda.

XULOSA VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham elektron tijorat sohasida sezilarli o'sish va rivojlanishni tendensiyasi ketmoqda. Statistik tadqiqot O'zbekistonda 2021-yilda mamlakatning elektron tijoratidan 1,39 milliard dollar daromad keltirildi va mamlakatdagi jami raqamli daromadlarning 90,2 foizini tashkil etdi. Qolgan 9,8% raqamli ommaviy axborot vositalari, elektron xizmatlar va elektron sog'liqni saqlash sohalari hissasiga to'g'ri keldi. O'zbekistonda raqamli xarajatlar darajasi past bo'lib, 2021-yilda iste'mol xarajatlarining 3,91 foizini tashkil etadi, bu esa Osiyodagi o'rtacha 7,34 foizni tashkil etadi. 2025 yilga borib elektron tijorat daromadlarining o'rtacha yillik o'sishi 18,7% ga yetishi kutilmoqda. Odamlar asosan elektronika (31%) va moda mahsulotlarini (28,6%) onlayn xarid qilgan, keyin esa mebel (17,2%), go'zallik, salomatlik va parvarish (7,1% va o'yinchoqlar, sevimli mashg'ulotlari va o'z qo'llaringiz bilan qilingan buyumlar (6,5%).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Molla, A., & Licker, P. S. (2005). Perceived E-Readiness Factors in E-Commerce Adoption: An Empirical Investigation in a Developing Country. *International Journal of Electronic Commerce*, 10(1), 83-110.
2. Kshetri, N. (2007). Barriers to E-Commerce and Competitive Business Models in Developing Countries: A Case Study. *Electronic Commerce Research and Applications*, 6(4), 443-452.
3. Dholakia, R. R., & Kshetri, N. (2004). Factors Impacting the Adoption of the Internet among SMEs. *Small Business Economics*, 23(4), 311-322.

¹⁵ <https://ecommercedb.com/markets/uz/all>

¹⁶ <https://asr.gov.uz/news/11698>

4. Molla, A., & Heeks, R. (2007). Exploring E-Commerce Benefits for Businesses in a Developing Country. *The Information Society*, 23(2), 95-108.
5. Tan, K. S., Chong, S. C., Lin, B., & Eze, U. C. (2009). Internet-Based ICT Adoption among SMEs: Demographic versus Benefits, Barriers, and Adoption Intention. *Journal of Enterprise Information Management*, 23(1), 27-55.
6. Kurnia, S. (2008). Exploring E-Commerce Readiness in China: The Case of the Grocery Industry. In *Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008)*, 1-10., N. (2007). Barriers to E-Commerce and Competitive Business Models in
7. JOUR, Волкова, Неля2021/07/31 DEVELOPMENT TRENDS OF THE DIGITAL ECONOMY: E-BUSINESS, E-COMMERCE 10.22937/IJCSNS.2021.21.4.23

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

